

Yangi O‘zbekistonni barpo etish strategiyasi bilan har tomonlama uyg‘un va hamohangdir»¹⁰ - deya ta’kidlaydilar.

ЦИФРОВОЙ СЛЕД И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ: ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ОБРАЩЕНИЮ С ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТА

Бекназарова Саида Сафибуллаевна

*Профессор кафедры Телевизионных и медиа технологий, Ташкентского университета
информационных технологий имени М.Хоразмий, д.т.н., профессор*

***Аннотация.** В статье рассматриваются методы формирования у молодежи навыков безопасного обращения с личной информацией в цифровой среде посредством визуального контента. Анализируются особенности цифрового следа как совокупности следовых данных, оставляемых пользователем в сети, и оценивается эффективность применяемых обучающих технологий (видеоинфографика, анимация, интерфейсные элементы). На основе теоретического и эмпирического материала выработаны методические рекомендации по разработке и внедрению учебных модулей, направленных на повышение уровня кибергигиены и защищенности персональных данных молодых интернет-пользователей.*

***Ключевые слова:** цифровой след; конфиденциальность; персональные данные; визуальный контент; фишинг; социальная инженерия; кибергигиена; образовательные технологии.*

Современное общество характеризуется глубокой интеграцией цифровых технологий в повседневную жизнь, что приводит к формированию уникального феномена — цифрового следа. Молодежь, как наиболее активная аудитория цифровой среды, особенно подвержена рискам, связанным с неосознанным распространением персональных данных. В этой связи возрастает необходимость целенаправленного обучения основам кибергигиены, где визуальный контент выступает в качестве эффективного и доступного инструмента [1-2].

В условиях стремительного развития цифровых технологий и широкого распространения интернета, вопросы конфиденциальности и информационной безопасности приобретают все большую значимость. Цифровая трансформация общества привела к тому, что значительная часть социальной, образовательной, профессиональной и личной жизни переместилась в онлайн-среду. Молодежь, как наиболее активная и вовлечённая в цифровую коммуникацию группа, ежедневно взаимодействует с различными цифровыми сервисами, оставляя при этом множество цифровых следов — фрагментов персональной информации, которые могут быть использованы третьими лицами как в легитимных, так и в вредоносных целях.

Проблема усугубляется тем, что молодые пользователи зачастую не осознают, какие именно данные они раскрывают в интернете, кто имеет к ним доступ и какие последствия может иметь неконтролируемое распространение личной информации. При этом традиционные методы преподавания основ информационной безопасности часто оказываются неэффективными, так как не адаптированы к восприятию цифрового поколения, ориентированного на визуальные форматы и быстрое потребление информации. Визуальный

¹⁰ Мирзиёев Ш. Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган йиғилишидаги нутқ. Электрон ресурс: <https://anhor.uz/uz/news/shavkat-mirzijoiev-ilm-fan-talim-va-tarbija-manavijat-biz-uchun-ustuvor-masaladir/>
Мурожаат қилинган сана: 15 май 2025 йил

контент, как средство донесения сложных понятий в простой и запоминающейся форме, становится мощным инструментом формирования цифровой культуры и кибергигиены [3-4].

Настоящее исследование направлено на разработку подходов к обучению молодежи основам конфиденциального поведения в сети на основе визуального контента. В статье рассматриваются основные термины и угрозы цифровой среды, предлагаются пути защиты персональных данных, а также даются рекомендации по созданию и внедрению эффективных визуальных обучающих материалов.

Цель настоящего исследования — разработка методики обучения молодежи безопасному обращению с личной информацией в цифровой среде через визуальные средства. Задачи включают: анализ ключевых угроз цифровой безопасности; обзор визуальных форматов обучения; систематизация понятийного аппарата (цифровой след, фишинг, социальная инженерия и др.); разработка рекомендаций по формированию визуального образовательного контента.

Анализ современных научных трудов позволяет утверждать, что визуальные методы обучения значительно повышают уровень вовлеченности и запоминаемости информации. Российские исследования подчеркивают необходимость включения в учебные программы элементов цифровой безопасности. В статье принимается положение, что цифровой след представляет собой совокупность информации, оставляемой пользователем в сети, и может быть использован как в благих, так и в вредоносных целях [4].

Ключевыми понятиями, необходимыми для формирования цифровой грамотности, являются: конфиденциальность (право пользователя на контроль над своей информацией), персональные данные (ФИО, контактные данные, IP-адреса и пр.), фишинг (метод получения личной информации обманом), социальная инженерия (манипуляции сознанием пользователей), кибергигиена (совокупность практик по обеспечению безопасности в интернете). Основные угрозы включают несанкционированный доступ к аккаунтам, слежку за поведением пользователей, утечку данных через публичные профили.

Обучение основам цифровой безопасности должно начинаться в школьном возрасте и сопровождаться современными методами подачи материала. Визуальный контент, в том числе инфографика, анимационные ролики, игровые модули, демонстрирует высокую эффективность при разъяснении механизмов фишинга, настройки приватности, создания надёжных паролей. Рекомендуется использовать методы активного обучения: симуляции атак, интерактивные тесты, геймифицированные платформы. Преподавателям следует интегрировать эти материалы в дисциплины по информатике и обществознанию.

Рекомендации по обучению молодежи обращению с личной информацией с помощью визуального контента:

Интеграция модулей цифровой безопасности в школьные и вузовские курсы. В рамках учебных дисциплин по информатике, обществознанию и технологии следует внедрять темы, связанные с цифровой безопасностью, фишингом, кибергигиеной и конфиденциальностью;

Использование визуального контента как основного обучающего инструмента. Инфографика, анимации, комиксы, видеоролики и интерактивные визуальные тренажёры доказали свою эффективность в повышении уровня усвоения информации и вовлечённости молодежи;

Создание игровых и симуляционных сценариев. Геймифицированные среды, квесты и ситуационные задачи (распознавание фишингового письма или настройка приватности профиля) позволяют закреплять полученные знания на практике;

Привлечение специалистов по кибербезопасности и медиапсихологов. Это необходимо для разработки научно обоснованных, этически корректных и актуальных материалов;

Проведение регулярных кампаний по цифровой грамотности в социальных сетях. Молодежная аудитория активно присутствует в Instagram, TikTok и YouTube — следовательно, образовательные ролики и инфографика должны быть ориентированы на эти платформы;

Оценка эффективности обучающих программ. Регулярный сбор обратной связи и тестирование знаний помогут адаптировать образовательные стратегии и повысить их действенность.

Несмотря на растущую осведомленность молодежи о рисках цифровой среды, наблюдается несоответствие между знанием и практикой. Многие пользователи по-прежнему игнорируют настройки конфиденциальности, используют слабые пароли и не различают признаки фишинговых атак. Следовательно, задача образования не только в передаче знаний, но и в формировании устойчивого поведения. Применение визуального контента решает проблему снижения когнитивной нагрузки и способствует формированию ассоциативной памяти, что особенно важно для молодежной аудитории.

Цифровая безопасность становится неотъемлемой частью информационной культуры современного человека. Эффективное обучение молодежи правильному обращению с личной информацией требует современных методов подачи информации, среди которых визуальный контент занимает центральное место. Статья предлагает методологические ориентиры для образовательных учреждений и разработчиков обучающих программ, направленных на формирование цифровой ответственности у молодежи.

В эпоху цифровизации формирование культуры ответственного обращения с личной информацией становится неотъемлемой частью общей информационной и социальной грамотности граждан. Молодежь, как наиболее подверженная цифровым угрозам группа, нуждается в особом подходе к обучению принципам конфиденциальности и цифровой самозащиты. Применение визуального контента как средства обучения позволяет преодолеть барьеры традиционного образования, сделать подачу материала более доступной, эмоционально насыщенной и запоминающейся.

Цифровой след — это не просто технический термин, а отражение идентичности и жизнедеятельности человека в цифровой среде. Осознание масштабов и последствий необдуманного поведения в интернете требует от образовательных учреждений, государственных структур и самих пользователей системного подхода к цифровому просвещению. Эффективная профилактика рисков, таких как фишинг, утечка данных, кибербуллинг и манипуляции через социальную инженерию, возможна только при условии раннего и постоянного обучения основам кибергигиены.

Таким образом, представленное исследование подчёркивает необходимость внедрения комплексных программ цифровой безопасности, опирающихся на визуальные технологии и адаптированных под восприятие молодёжной аудитории. Только путем устойчивого повышения цифровой грамотности можно сформировать поколение пользователей, способных осознанно, безопасно и этично действовать в цифровом пространстве.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бекназарова С.С. Влияние интернета и социальных сетей на молодежь. Современное состояние медиаобразования в России в контексте мировых тенденций. Материалы IV Международной научной конференции. Таганрог- Екатеринбург -2022. –С.18-22.
2. Allen J.P., Evans M.A., Hare A.L., & Mikami A.Y. Adolescent Peer Relationships and Behavior Problems Predict Young Adults' Communication on Social Networking Websites // *Developmental Psychology*, 46 (1). – p. 46-56.
3. Regan. P, Steeves V., Kids R Us: Online Social Networking and the Potential for Empowerment//*Surveillance & Society*. – 2010. - 8(2), p.157.

4. Бекназарова С.С. Роль социальных сетей в жизни молодежи. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции Психолого-педагогическое образование родителей: история, современность, перспективы. Таганрог-2023. - В. 30-33

ТАРБИЯ ФАНИДА ШАКЛЛАНТИРИЛАДИГАН МАЪНАВИЙ ФАЗИЛАТ ВА СИФАТЛАРНИ БАҲОЛАШ ВА ЎЛЧАШНИНГ МЕТОДОЛОГИК ТАМОЙИЛЛАРИ

Хафизов Санжар Акрамович

Ориентал Университети, доцент в.б.

***Аннотация.** Мақолада «Тарбия» фанида ўқувчиларда шакллантириладиган ахлоқий-маънавий фазилатларни ўлчаш ва баҳолашнинг услубий асослари кўриб чиқилади. Шунингдек, ахлоқий-маънавий фазилатларни ўлчаш ва баҳолашда фалсафий, педагогик ва психологик ёндашувлар таҳлил қилинади, баҳолашнинг мураккабликлари аниқланади, таълимий натижаларини мониторинг қилиш ва рефлексия тизимини яратиш тамойиллари ва мезонлари таклиф қилинади. Ўқитувчилар учун амалий тавсиялар таклиф этилади.*

***Калим сўзлар:** ахлоқий фазилатлар, маънавий ривожланиш, тарбия, баҳолаш, педагогик диагностика, методология.*

Кириш. Мактаб ўқувчисига ахлоқий ва маънавий фазилатларни ривожлантириш масаласи доимо таълим тизимида алоҳида ўрин эгаллаб келган. Ахборот билан тўйинган, аммо кадриятлар инкирозини бошдан кечираётган замонавий дунёда бу масала муҳим аҳамиятга эга ва ўта долзарб масала сифатида кўрилмоқда. Айнан “Тарбия” фани ўқувчиларнинг ахлоқий фазилатларини, фаол фуқаролик позициясини, маънавий камолотини мақсадли шакллантиришда энг муҳим воситага айланиши лозим.

Бироқ, ҳозирги педагогик ҳамжамият олдида маънавий-ахлоқий тарбия натижаларини ўлчаш ва баҳолаш муаммоси турибди. Шу ўринда қуйидаги муҳим саволларга жавоб топиш лозимлиги бугунги таълим тизимининг кун тартибига чиқиши керак: виждонлилик, ҳамдардлик кўрсата олиш (empathy), масъулиятлилик, маънавий сезгирлик каби нозик ва чуқур фазилатларни қандай қилиб баҳолаш мумкин? Педагогик рефлексия ва тескари алоқани (feedback) таъминлаган ҳолда, расмиятчиликдан қандай қочиш мумкин?

Ушбу саволларга жавобни эса ўқувчи шахсининг ахлоқий ва маънавий фазилатларини баҳолаш ва ўлчаш тизимини яратишнинг услубий тамойиллари соҳасидан қидиришим керак бўлади.

Инсонларнинг маънавий ва ахлоқий фазилат ва сифатларини ўлчаш ва ёки баҳолаш муаммоси ушбу тушунчанинг ўзига хослигидан келиб чиққан ҳолда мураккаб вазифа ҳисобланади. Асрлар давомида эзгулик уни бевосита кузатиш ёки миқдорий жиҳатдан аниқлаш мумкин бўлмаган инсоннинг ички фазилати ҳисобланиб келинган. Арасту ўзининг "Никомах этикаси" (Nicomachean Ethics) асарида инсонларга хос бўлган яхши фазилатларни ижобий хулқ-атворда намоён бўладиган барқарор ахлоқий қарашлар деб таърифлаган. Бугунги кун тадқиқотчилари фалсафий қарашларни эмпирик усуллар билан уйғунлаштиришга ҳаракат қилиб, қуйидаги саволни кун тартибига қўймоқдалар: яхши фазилатни (яхши хулқни) шаклланганлик даражасини ўлчаш мумкинми ва агар шундай бўлса, қандай усуллар билан ўлчаш ёки баҳолаш мумкин?